

A Survey Discussing Socio-Technical Aspects in Information Systems for the Circular Waste Economy

Autores Anônimos¹

¹Instituição de Ensino Superior Anônima

email@email.com

Abstract. Research Context: *The circular economy applied to solid waste management requires socio-technical integration among companies, collectors, citizens, and public agencies. Beyond regulatory compliance, achieving circularity depends on digital infrastructures that enable collaboration, traceability, and informed decision-making throughout the waste value chain. Practical Problem:* *Municipal waste systems in Brazil remain highly fragmented due to technological, bureaucratic, and cultural barriers. The lack of interoperable digital tools limits coordination among reverse logistics agents and hinders the mitigation of planned obsolescence. These constraints weaken the implementation of circular economy principles and the sustainability of local ecosystems. Proposed Solution:* *This study investigates the socio-technical dimensions of circular economy implementation and identifies design requirements for a collaborative digital platform supporting integrated solid waste management. The proposal emphasizes technological solutions that connect stakeholders, enhance transparency, and promote data-driven environmental governance. Related IS Theory:* *The research is grounded in Socio-Technical Systems Theory and Information Infrastructure perspectives, which conceptualize technology as a mediator of collective action and institutional adaptation in sustainability transitions. Research Method:* *A qualitative field study was conducted in Rondonópolis, Brazil, involving semi-structured interviews with companies, collectors, citizens, and public agencies. Data were analyzed using QAnubis software for thematic mapping of barriers, opportunities, and system requirements for digital integration in circular waste management. Summary of Results:* *Findings reveal interdependent technological, institutional, and cultural challenges that constrain circular practices, alongside opportunities for innovation through digital collaboration. The study highlights the strategic importance of socio-technical alignment to scale reverse logistics, strengthen cooperation, and reduce planned obsolescence. Contributions and Impact to IS Area:* *The paper contributes by linking circular economy implementation with socio-technical design and information infrastructure theory, offering actionable insights for developing collaborative, sustainable, and digitally enabled environmental management systems.*

1. Análise e Resultados

O processo de análise foi baseado em codificação temática, apoiado pelo uso de categorias inspiradas na literatura e emergentes a partir dos dados empíricos, em linha com metodologias de apoio à análise qualitativa (*Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software – CAQDAS*), como o QAnubis [Giliardi and Campello da Pieva 2025]. O resultado foi a sistematização em 28 (vinte e oito) categorias, cada uma com definição breve

e detalhada, acompanhada da frequência de ocorrência nos documentos. Essa métrica indica quantos dos doze documentos analisados apresentaram evidências associadas a determinada categoria, permitindo observar a distribuição transversal dos temas.

A Tabela 1 apresenta as categorias resultantes da codificação, a quantidade de documentos em que foram identificadas, bem como descrições sintéticas e detalhadas do seu significado no contexto da pesquisa.

Table 1: Categorias identificadas

Categoria	Frequência	Descrição breve
Economia circular	10	Manter materiais em ciclos de valor.
<i>Detalhes:</i> Princípio de recuperar, reter e (re)agregar valor a materiais por reuso, reparo, remanufatura, reciclagem e, por último, recuperação energética; integra fluxos biológicos e técnicos.		
Barreiras tec-nológicas	10	Ausência de sistemas digitais e integração.
<i>Detalhes:</i> Uso de controles manuais (cadernos/planilhas) e falta de integração com sistemas oficiais (p. ex., SINIR); inclui exclusão digital em razão de baixa escolaridade ou custo de TI.		
Logística reversa	10	Retorno pós-consumo à cadeia produtiva.
<i>Detalhes:</i> Sistemas para coletar, transportar e destinar resíduos de forma rastreável, com responsabilidades compartilhadas e metas de desempenho.		
Resistência cultural	9	Hábitos e percepções que dificultam adesão.
<i>Detalhes:</i> Baixa separação na fonte, normalização do descarte irregular e desconfiança em soluções coletivas; exige campanhas e incentivos persistentes.		
Burocracia	8	Excesso de procedimentos e documentos.
<i>Detalhes:</i> Sobrecarga de etapas administrativas e documentais para operar, emitir notas, obter licenças e comprovar destinação; gera atrasos e custos transacionais.		
Requisitos de plataforma	8	Funcionalidades específicas demandadas.
<i>Detalhes:</i> Demandas concretas como atualização de preços em tempo real, cadastro/auditoria de parceiros, rotas de coleta, marketplaces e comunicação.		
Práticas informais	6	Arranjos fora do marco regulatório.
<i>Detalhes:</i> Coleta, triagem e comercialização sem formalização (CNPJ), com acordos verbais, sem notas fiscais e com baixa rastreabilidade.		
Barreiras institucionais	5	Entraves legais e administrativos.
<i>Detalhes:</i> Processos de licenciamento lentos, baixa coordenação entre órgãos (municipal, estadual), dificuldade de enquadramento legal de pequenos agentes e insegurança jurídica.		
Falta de apoio governamental	5	Ausência de suporte técnico e financeiro.
<i>Detalhes:</i> Carência de incentivos, linhas de crédito, programas de capacitação e integração produtiva para cooperativas e catadores.		

Continua na próxima página...

Table 1 – Continuação

Categoria	Frequência	Descrição breve
Barreiras econômicas	4	Custos e preços do setor de reciclagem.
<i>Detalhes:</i> Custos logísticos (transporte, armazenamento), volatilidade de preços dos recicláveis, baixa escala e concorrência com matéria-prima virgem.		
Dependência de atravessadores	4	Intermediação com baixa transparência.
<i>Detalhes:</i> Presença de intermediários que reduzem os preços pagos a catadores e limitam a transparência e a rastreabilidade da cadeia.		
Pressão econômica	3	Margens de lucro e rentabilidade.
<i>Detalhes:</i> Oscilação de preços de recicláveis e custos operacionais (combustível, aluguel, tributos) que comprimem a rentabilidade, sobretudo de pequenos agentes.		
Educação ambiental	3	Conscientização e capacitação da sociedade.
<i>Detalhes:</i> Ações de conscientização insuficientes ou descontínuas para promover o descarte correto, a separação na fonte e a adesão a programas de reciclagem.		
Tercerização	2	Transferência da gestão a terceiros.
<i>Detalhes:</i> Gestão de resíduos transferida a empresas contratadas, ampliando a capacidade operacional, mas exigindo governança e fiscalização robustas.		
Governança	2	Coordenação entre múltiplos atores.
<i>Detalhes:</i> Regras frágeis de decisão, monitoramento e auditoria, que elevam assimetrias de informação e custos de transação entre os elos da cadeia.		
Desigualdade estrutural	2	Assimetria entre grandes e pequenos agentes.
<i>Detalhes:</i> Concentração de capital e tecnologia em grandes empresas, enquanto cooperativas e catadores enfrentam barreiras de entrada e acesso a mercados.		
Barreiras ambientais	2	Condicionantes e custos de licenciamento.
<i>Detalhes:</i> Exigências de licenciamento e condicionantes ambientais que elevam custos operacionais e de conformidade, afetando sobretudo pequenos empreendedores.		
Ausência de políticas públicas	1	Falta de incentivos e marcos legais claros.
<i>Detalhes:</i> Políticas inexistentes, ineficazes ou descontínuas no nível local para apoiar a cadeia da reciclagem e integrar atores informais.		
Obsolescência programada	1	Vida útil artificialmente reduzida.
<i>Detalhes:</i> Produtos desenhados para descarte precoce, elevando a geração de resíduos complexos e de difícil reciclagem.		
Inclusão social	1	Integração de grupos vulneráveis.
<i>Detalhes:</i> Formalização e integração de catadores e pequenos negócios, com acesso a renda, infraestrutura, proteção social e mercados formais.		
Falta de conhecimento institucional	1	Desconhecimento do marco normativo.
<i>Detalhes:</i> População e pequenos geradores desconhecem a PNRS, a logística reversa e as responsabilidades de cada ator, dificultando a distinção entre o normativo e prática cotidiana.		

Continua na próxima página...

Table 1 – Continuação

Categoria	Frequência	Descrição breve
Exclusão financeira	1	Sem serviços bancários ou meios de pagamento.
<i>Detalhes:</i> Falta de conta bancária, crédito ou meios de pagamento digitais (ex.: Pix); dificulta negociações e formalização de recebíveis.		
Exclusão digital	1	Falta de acesso ou letramento digital.
<i>Detalhes:</i> Ausência de equipamentos, conectividade ou habilidades para usar aplicativos e sistemas; impede adesão a soluções digitais.		
Exclusão de pequenos atores	1	Dificuldade de inserção no mercado formal.
<i>Detalhes:</i> Pequenos geradores e coletores ficam fora de contratos e cadeias formais, sem acesso a preços justos, crédito e tecnologias de gestão.		
Engajamento comunitário	1	Iniciativas sociais e voluntárias.
<i>Detalhes:</i> Ações de base comunitária (ex.: coleta de lacres, campanhas solidárias) que complementam lacunas institucionais, embora com limitações de escala e logística.		
Desigualdade educacional	1	Baixa escolaridade e analfabetismo.
<i>Detalhes:</i> Limitações de leitura e escrita que impedem acesso a tecnologias, serviços financeiros e formalização, mantendo atores na informalidade.		
Compliance regulatório	1	Conformidade com leis e normas.
<i>Detalhes:</i> Necessidade de atender integralmente a requisitos legais (licenças, SINIR, relatórios, auditorias), com riscos de sanções em caso de não conformidade.		
Exclusão dos catadores	1	Não integração dos catadores nas cadeias formais.
<i>Detalhes:</i> Catadores permanecem fora de acordos e políticas, apesar de sua relevância na recuperação de materiais, sobretudo de alto valor como alumínio.		

References

Giliardi, S. and Campello da Pieva, L. (2025). Qanubis - uma ferramenta web de apoio ao processo de análise qualitativa.